

PENDEKATAN PENGURUS DALAM MENGERAKKAN KEGIATAN MAJELIS TAKLIM

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3168293

Budi Satria Rahman^{1,*}, Jamaris Jamna¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*budisatria8213@yahoo.com

ABSTRACT

This research is motivated by the high activity of the Cleric of Nurul Ikhlas in Polonia, Air Tawar Timur Village, Padang Utara District, Padang City. The high level of activity of the Majelis Taklim Nurul Ikhlas is alleged because the approach taken by the board was very good, the mobilization was very good, and the activities carried out went very well. The purpose of this research is to describe the approach used by the management in moving the activities of the Majelis Taklim Nurul Ikhlas. This research is descriptive quantitative research. The population in this study were 105 members of Majelis Taklim Nurul Ikhlas, as well as 40 samples. The sampling technique used was random sampling. The data collection tool used was a questionnaire, data analysis techniques using the percentage formula. The results showed that the management's approach to mobilizing the activities of the Majelis Taklim was viewed in terms of (a) the approach taken by the management was very well done, (b) the mobilization carried out by the management could run very well, and (c) the activities of Majelis Taklim went very well.

Keywords: Approach, Mobilization, Activities, Majelis Taklim

PENDAHULUAN

Majelis Taklim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba Ilmu Agama di jalur pendidikan formal. Majelis Taklim memiliki nilai karakteristik tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Majelis Taklim didirikan tentulah memiliki struktur keanggotaan yang jelas. Seperti Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi lainnya (Fauzi'ah, 2015).

Keberhasilan Majelis Taklim dihasilkan buah dari pekerjaan yang ditanggungjawabkan oleh seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut pasti mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang mendukung suatu pekerjaan agar tercapainya tujuan dan cita-cita yang dimiliki oleh Majelis Taklim (Minangsih, 2014). Keberhasilan kerja yang diciptakan oleh seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja bawahannya untuk menentukan kemajuan untuk mencapainya kesuksesan individu maupun bersama (Daswati, 2012; Rahadian & Suwandana, 2017).

Majelis Taklim Nurul Ikhlas merupakan Majelis Taklim yang berdiri sejak 7 tahun (2011-2017) di Jalan Polonia Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara. Majelis Taklim Nurul Ikhlas di Polonia merupakan forum yang beranggotakan ibu-ibu yang berada di Kelurahan Air Tawar Timur tidak hanya para lanjut usia, kegiatan/ proses pembelajaran yang dilaksanakan Majelis Taklim juga diikuti oleh para generasi muda dan anak-anak. Kegiatan Majelis Taklim biasanya berupa wirid pengajian, baca

Yasin, Zikir dan doa bersama. Kegiatan tersebut diadakan di Surau-surau atau di Mesjid-mesjid yang telah di tentukan (Sumber Ketua Majelis Taklim Nurul Ikhlas Ibu Roslina)

Kegiatan yang dilakukan di Majelis Taklim Nurul Ikhlas berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari 45% pendekatan yang dilakukan oleh pengurus berjalan dengan sangat baik, 39% pendekatan yang dilakukan pengurus berjalan dengan baik, 8% pendekatan yang dilakukan pengurus cukup, 4% pendekatan yang dilakukan pengurus kurang baik, dan 3% pendekatan yang dilakukan pengurus tidak baik. Dari analisis ini dapat dilihat bahwa keberhasilan kegiatan Majelis Taklim disebabkan karena sangat baik cara pendekatan yang dilakukan pengurus dalam mengkoordinir anggotanya ataupun mendekati masyarakat.

Bentuk pendekatan yang dilakukan pengurus ada 3 macam yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku dan pendekatan situasional. Selain pendekatan yang dilakukan, pengurus juga perlu menggerakkan anggota sehingga mau bertindak sesuai dengan tujuan dan aturan yang ditetapkan, sehingga kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan fenomena sesuai dengan kenyataan yang terjadi, sesuai dengan kerangka acuan penelitian (Sugiyono, 2014). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang dengan teknik pengambilan data menggunakan angket. Menurut Arikunto (2010) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendekatan Pengurus dalam Menggerakkan Kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas

Pendekatan Sifat

Pendekatan sifat pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas dapat dilihat pada 4 indikator indikator yaitu kecerdasan, kemampuan mengawasi, inisiatif, ketenangan diri dan kepribadian. Untuk menggambarkan pendekatan sifat pengurus dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1.
Pendekatan Sifat Pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Pengurus cerdas dalam bertindak	25	62.5	9	22.5	3	7.5	3	7.5	0	0.0	40	100
2	Mudah dalam memecahkan masalah	27	67.5	3	7.5	2	5.0	7	17.5	1	2.5	40	100
3	Teliti dalam bekerja	24	60.0	10	25.0	2	5.0	2	5.0	2	5.0	40	100
4	Pengawasan terhadap kinerja, tingkah laku anggota dilakukan secara ketat	19	47.5	11	27.5	5	12.5	3	7.5	2	5.0	40	100
5	pengawasan dilakukan bertujuan untuk mengoreksi hasil kerja anggota	27	67.5	6	15.0	5	12.5	2	5.0	0	0.0	40	100
6	Memiliki ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahan	20	50.0	9	22.5	6	15.0	4	10.0	1	2.5	40	100
7	Menjadi orang pertama yang maju dalam menyelesaikan sebuah permasalahan	18	45.0	20	50.0	2	5.0	0	0.0	0	0.0	40	100
8	Santai dalam bekerja	21	52.5	10	25.0	5	12.5	3	7.5	2	5.0	40	100
9	Tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal baru	19	47.5	11	27.5	5	12.5	5	12.5	0	0.0	40	100
10	Taat beribadah	25	62.5	15	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
11	Disiplin dalam bekerja	20	50.0	10	25.0	10	25.0	0	0.0	0	0.0	40	100
12	Mudah bergaul dengan orang lain	18	45.0	11	27.5	8	20.0	3	7.5	0	0.0	40	100
	Jumlah	263	657.5	125	312.5	53	132.5	32	80.0	8	20.0	40	100
	Rata-rata		54.7%		26.0%		11.0%		6.7%		1.7%		

Tabel 1. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 54.7% memilih alternatif jawaban selalu bahwa pengurus Majelis Taklim mempunyai sifat yang sangat baik, dan 26.0% memilih alternatif jawaban sering bahwa pengurus mempunyai sifat yang baik. Selanjutnya, 11.0% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa pengurus memiliki sifat yang cukup baik, dan 6.7% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa pengurus memiliki sifat kurang baik, serta 1.7% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa pengurus mempunyai sifat yang tidak baik.

Pendekatan Perilaku

Pendekatan perilaku pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas dapat dilihat pada 3 indikator yaitu pemimpin ototriter, demokratis dan delegasi. Untuk menggambarkan pendekatan perilaku pengurus dapat dilihat pada Tabel 2. berikut.

Tabel 2.
Pendekatan Perilaku Pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Wewenang mutlak ditangan pengurus	15	37.5	25	62.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
2	Pengurus membuat keputusan sendiri	10	25.0	27	67.5	2	5.0	1	2.5	0	0.0	40	100
3	Pengurus membuat kebijaksanaan sendiri	17	42.5	23	57.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
4	Dalam membuat keputusan dilakukan secara bersama antara pengurus dan anggota	14	35.0	23	57.5	2	5.0	1	2.5	0	0.0	40	100
5	Dalam membuat kebijaksanaan dibuat oleh pengurus dan anggota	10	25.0	25	62.5	2	5.0	1	2.5	2	5.0	40	100
6	Seimbang dalam memberikan pujian dan kritik	13	32.5	27	67.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
7	Pengurus cenderung menciptakan suasana saling mempercayai, saling menghormati, saling menghargai antara pengurus dan anggota	16	40.0	24	60.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
8	Pengurus menyerahkan kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh anggota	21	52.5	9	22.5	7	17.5	3	7.5	0	0.0	40	100
9	Pengurus menyerahkan keputusan lebih banyak dibuat oleh anggota	21	52.5	9	22.5	0	0.0	7	17.5	0	0.0	40	100
10	Pengurus percaya dengan kemampuan bawahan untuk bekerja dengan baik	18	45.0	18	45.0	2	5.0	1	2.5	1	2.5	40	100
11	Pengurus memberi kebebasan kepada anggota untuk menentukan sendiri mengenai cara atau teknis pelaksanaan pekerjaan dengan baik	25	62.5	11	27.5	4	10.0	0	0.0	0	0.0	40	100
	Jumlah	180	450.0	221	552.5	19	47.5	14	35.0	3	7.5	40	100
	Rata-rata		41%		51%		4%		3%		1%		

Tabel 2. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 41% memilih alternatif jawaban selalu bahwa pengurus Majelis Taklim mempunyai perilaku yang sangat baik, dan 51% memilih alternatif jawaban sering bahwa pengurus mempunyai perilaku yang baik. Selanjutnya, 4% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa pengurus memiliki perilaku yang cukup baik, dan 3% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa pengurus memiliki perilaku kurang baik, serta 1% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa pengurus mempunyai perilaku yang tidak baik.

Pendekatan Situasional

Pendekatan situasional pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas dapat dilihat pada 3 indikator yaitu orientasi tugas, hubungan dengan bawahan, dan orientasi perubahan. . Untuk menggambarkan pendekatan situasional pengurus dapat dilihat pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3.
Pendekatan Situasional Pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Menjelaskan tujuan dan tugas anggota	20	50.0	11	27.5	3	7.5	2	5.0	4	10.0	40	100
2	Menjelaskan tentang tanggung jawab	23	57.5	13	32.5	4	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
3	Penjelasan tentang prosedur dan struktur dalam pelaporan tugas yang dilakukan	18	45.0	12	30.0	5	0.0	4	10.0	1	2.5	40	100
4	Melakukan komunikasi satu arah antara pengurus dengan anggota	25	62.5	15	37.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
5	Memberikan perhatian terhadap perbaikan keputusan strategis	20	50.0	9	22.5	11	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
6	Adaptasi terhadap perubahan lingkungan	19	47.5	9	22.5	12	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
7	Peningkatan fleksibilitas dan komitmen terhadap perubahan.	25	62.5	10	25.0	1	0.0	1	2.5	3	7.5	40	100
Jumlah		150	375.0	79	197.5	36	7.5	7	17.5	8	20.0	40	100
Rata-rata		54%		28%		13%		2%		3%			

Tabel 3 ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 54% memilih alternatif jawaban selalu bahwa pengurus Majelis Taklim mempunyai perilaku yang sangat baik, dan 28% memilih alternatif jawaban sering bahwa pengurus mempunyai pendekatan situasional yang baik. Selanjutnya, 13% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa pengurus memiliki pendekatan situasional yang cukup baik, dan 2% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa pengurus memiliki pendekatan situasional kurang baik, serta 3% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa pengurus mempunyai pendekatan situasional yang tidak baik.

Pergerakan Pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas

Pemberian Motivasi

Pemberian motivasi pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas dapat dilihat pada 2 indikator, yaitu pemberian penghargaan dan pemberian dorongan dan semangat. Untuk menggambarkan motivasi pengurus dapat dilihat pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4.
Pemberian Motivasi Pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Pemberian penghargaan terhadap anggota yang berprestasi	20	50.0	18	45.0	2	5.0	0	0.0	0	0.0	40	100
2	Memberikan dorongan dan semangat kepada anggota untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah	24	60.0	10	25.0	4	10.0	1	2.5	1	2.5	40	100
	Jumlah	44	110.0	28	70.0	6	15.0	1	2.5	1	2.5	40	100
	Rata-rata		55.0%		35.0%		7.5%		1.3%		1.3%		

Tabel 4. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 55% memilih alternatif jawaban selalu bahwa pengurus Majelis Taklim memberikan motivasi kepada anggota sangat baik, dan 35% memilih alternatif jawaban sering bahwa pengurus memberikan motivasi kepada anggota dengan baik. Selanjutnya, 7.5% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa pengurus memberikan motivasi kepada anggota cukup baik, dan 2% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa pengurus memberikan motivasi kepada anggota kurang baik, serta 3.% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa pengurus memberikan motivasi kepada anggota tidak baik.

Pembimbingan

Data pembimbingan yang dilakukan pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas dapat dilihat dari 4 indikator, yaitu perintah harus jelas, perintah itu mungkin dan dapat dikerjakan, perintah hendaknya diberikan satu persatu, dan perintah diberikan harus kepada orang yang tepat. Untuk menggambarkan data pembimbingan yang dilakukan oleh pengurus dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Pembimbingan Pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Memberikan perintah yang jelas	20	50.0	10	25.0	5	12.5	3	7.5	2	5.0	40	100
2	Perintah yang diberikan merupakan sesuatu yang dapat dikerjakan	17	42.5	12	30.0	6	15.0	3	7.5	2	5.0	40	100
3	Perintah yang diberikan diberikan dilakukan secara satu persatu	25	62.5	10	25.0	5	12.5	0	0.0	0	0.0	40	100
4	Perintah yang diberikan tepat sasaran	23	57.5	17	42.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
	Jumlah	85	212.5	49	122.5	16	40.0	6	15.0	4	10.0	40	100
	Rata-rata		53%		31%		10%		4%		3%		

Tabel 5. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 53% memilih alternatif jawaban selalu bahwa pengurus Majelis Taklim memberikan pembimbingan dengan sangat baik, dan 31% memilih alternatif jawaban sering bahwa pengurus memberikan pembimbingan dengan baik. Selanjutnya, 10% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa pengurus memberikan pembimbingan cukup baik, dan 4% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa pengurus memberikan pembimbingan kurang baik, serta 3.% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa pengurus memberikan pembimbingan yang tidak baik.

Penjalinan Hubungan

Data penjalinan hubungan yang dilakukan oleh pengurus dapat dilihat dari 3 indikator yaitu menyelenggarakan permusyawaratan, wawancara dengan pelaksana kegiatan dan memo berantai. Untuk menggambarkan data ini, dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini:

Tabel 6.
Penjalinan Pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Melakukan pertemuan setiap sekali sebulan	10	25.0	25	62.5	3	7.5	2	5.0	0	0.0	40	100
2	Melakukan wawancara terhadap anggota yang menjadi ketua pelaksana dalam setiap kegiatan yang dilakukan	11	27.5	24	60.0	2	5.0	1	2.5	2	5.0	40	100
3	Melakukan memo berantai	13	32.5	17	42.5	5	12.5	4	10.0	1	2.5	40	100
Jumlah		34	85.0	66	165.0	10	25.0	7	17.5	3	7.5	40	100
Rata-rata		28%		55%		8%		6%		3%			

Tabel 6. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 28% memilih alternatif jawaban selalu bahwa pengurus Majelis Taklim melakukan penjalinan hubungan dengan sangat baik, dan 55% memilih alternatif jawaban sering bahwa pengurus melakukan penjalinan hubungan dengan baik. Selanjutnya, 8% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa pengurus melakukan penjalinan hubungan cukup baik, dan 6% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa pengurus melakukan penjalinan hubungan kurang baik, serta 3% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa pengurus melakukan penjalinan hubungan yang tidak baik.

Penyelenggaraan Komunikasi

Data tentang penyelenggaraan komunikasi yang dilakukan oleh pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas dapat dilihat dari 4 indikator yaitu memilih informasi yang akan diinformasikan, mengetahui cara-cara penyampaian informasi, mengenal dengan baik penerima informasi dan membangkitkan perhatian penerima informasi. Untuk lebih jelas dapat digambarkan pada Tabel 7. berikut:

Tabel 7.
Penyelenggaraan Komunikasi Pengurus Majelis Taklim

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Pengurus menyeleksi informasi yang diberikan kepada anggota terlebih dahulu sebelum diinformasikan kepada mereka	10	25.0	25	62.5	3	7.5	2	5.0	0	0.0	40	100
2	Memberikan informasi yang didapatkan secara jelas dan sesuai dengan fakta yang ada	11	27.5	24	60.0	2	5.0	1	2.5	2	5.0	40	100
3	Memberikan informasi sesuai dengan sasaran dan tujuan dari informasi yang akan diberikan	10	25.0	25	62.5	5	12.5	0	0.0	0	0.0	40	100
4	Membangkitkan perhatian penerima informasi	10	25.0	25	62.5	1	2.5	1	2.5	3	7.5	40	100
Jumlah		41	102.5	99	247.5	11	27.5	4	10.0	5	12.5	40	100
Rata-rata		26%		62%		7%		2%		3%			

Tabel 7. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 26% memilih alternatif jawaban selalu bahwa pengurus Majelis Taklim dalam melakukan penyelenggaraan komunikasi dengan sangat baik, dan 62% memilih alternatif jawaban sering bahwa pengurus dalam melakukan penyelenggaraan komunikasi dengan baik. Selanjutnya, 7% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa pengurus dalam melakukan penyelenggaraan komunikasi cukup baik, dan 2% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa pengurus dalam melakukan penyelenggaraan komunikasi kurang baik, serta 3.% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa pengurus dalam melakukan penyelenggaraan komunikasi tidak baik.

Kegiatan Majelis Taklim

Bidang Sosial

Data kegiatan bidang sosial dapat dilihat pada beberapa indikator, yaitu menyantuni anak yatim dan melihat teman yang sakit. Untuk melihat gambaran dari kegiatan Majelis Taklim dibidang sosial dapat dilihat pada Tabel 8. berikut.

Tabel 8.
Majelis Taklim Nurul Ikhlas Bidang Sosial

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Pengurus dan anggota majelis taklim menyantuni anak yatim dengan memberikan keterampilan kepada anak yatim untuk dimanfaatkan	27	67.5	13	32.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	40	100
2	Pengurus dan anggota Majelis taklim menyantuni anak yatim dengan mengikutsertakan dan mengundang anak yatim dalam pengajian dan caramah kegiatan menyantuni fakir miskin dilakukan oleh pengurus	25	62.5	12	30.0	3	7.5	0	0.0	0	0.0	40	100
3	Orang tua dari anak yatim yang kurang mampu diberi motivasi dan keterampilan memasak untuk memenuhi kebutuhan.	23	57.5	13	32.5	2	5.0	2	5.0	0	0.0	40	100
4	Anak yatim diberikan sumbangan berupa uang tunai	20	50.0	12	30.0	3	7.5	3	7.5	2	5.0	40	100
5	Melihat teman sakit dilakukan oleh pengurus inti dan anggota, sesuai kesepakatan bersama.	20	50.0	10	25.0	4	10.0	3	7.5	3	7.5	40	100
	Jumlah	115	287.5	60	150.0	12	30.0	8	20.0	5	12.5	40	100
	Rata-rata		58%		30%		5%		4%		3%		

Tabel 8. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 62% memilih alternatif jawaban selalu bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang sosial berjalan dengan sangat baik, dan 30% memilih alternatif jawaban sering bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang sosial berjalan dengan baik.

Selanjutnya, 5% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang sosial berjalan cukup baik, dan 3% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang sosial berjalan kurang baik, serta 0.% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang sosial berjalan tidak baik.

Bidang Ekonomi

Data tentang kegiatan Majelis Taklim di bidang ekonomi dapat dilihat dari indikator membuat koperasi. Untuk melihat gambaran kegiatan ini dapat dilihat dari Tabel 9. berikut ini.

Tabel 9.
Majelis Taklim Nurul Ikhlas Bidang Ekonomi

No	Pernyataan	SL		SR		KD		JR		TP		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Koperasi memberi kemudahan majelis taklim dengan harga yang lebih murah	23	57.5	8	20.0	2	5.0	4	10.0	3	7.5	40	100
	Jumlah	23	57.5	8	20.0	2	5.0	4	10.0	3	7.5	40	100
	Rata-rata	58%		20%		5%		9%		8%			

Tabel 9. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 58% memilih alternatif jawaban selalu bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang ekonomi berjalan dengan sangat baik, dan 20% memilih alternatif jawaban sering bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang ekonomi berjalan dengan baik. Selanjutnya, 5% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang ekonomi berjalan cukup baik, dan 9% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang ekonomi berjalan kurang baik, serta 8.% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang ekonomi berjalan tidak baik.

Bidang Keagamaan

Data tentang Majelis Taklim bidang keagamaan dapat dilihat dari indikator kegiatan pengajian. Untuk menggambarkan kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 10. berikut:

Tabel 10.
Kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas Bidang Keagamaan

No	Pernyataan	SB		B		C		TB		KB		Jumlah	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	F	%
1	Kegiatan pengajian yang dilakukan Majelis Taklim dilakukan secara terbuka	10	25.0	21	52.5	4	10.0	1	2.5	3	7.5	40	100
	Jumlah	10	25.0	21	52.5	4	10.0	1	2.5	3	7.5	40	100
	Rata-rata	26%		54%		10%		3%		7%			

Tabel 10. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 26% memilih alternatif jawaban selalu bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang keagamaan berjalan dengan sangat baik, dan 54% memilih alternatif jawaban sering bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang keagamaan berjalan dengan baik. Selanjutnya, 10% memilih alternatif jawaban kadang-kadang bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang keagamaan berjalan cukup baik, dan 3% responden memilih alternatif jawaban jarang bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang keagamaan berjalan kurang baik, serta 7.% responden menjawab tidak pernah mengatakan bahwa kegiatan Majelis Taklim di bidang keagamaan berjalan tidak baik.

Tabel 11.
Rekapitulasi Hasil Data Hasil Penelitian

No	Variable	SB	B	C	KB	TB	Jumlah
		%	%	%	%	%	%
1	Pendekatan	149.4	104.8	28.2	11.9	5.2	100
2	Penggerakkan	162.1	182.5	32.7	12.8	9.4	100
3	Kegiatan	140.6	103.8	20.3	15.6	17.0	100
	Jumlah	452.2	391.1	81.2	40.3	31.6	100
	Rata-rata	45%	39%	8%	4%	3%	

Tabel 11. ini menggambarkan bahwa dari 40 orang responden terdapat 45% yang menyatakan pendekatan pengurus dalam menggerakkan kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas sangat baik, 39% responden yang menyatakan pendekatan pengurus dalam menggerakkan kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas baik, 8% responden yang menyatakan pendekatan pengurus dalam menggerakkan kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas cukup baik, 4% responden yang menyatakan pendekatan pengurus dalam menggerakkan kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas kurang baik, dan 3% responden yang menyatakan pendekatan pengurus dalam menggerakkan kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas tidak baik.

Pembahasan

Pendekatan Pengurus dalam Menggerakkan Kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas

Pendekatan Sifat

Berdasarkan data yang didapatkan pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas mempunyai sifat yang dapat dijadikan sebagai contoh oleh anggotanya dan masyarakat. Ia mempunyai sifat yang disiplin dengan waktu, ramah dengan sesama serta mau membantu sesamanya. Dalam pendekatan sifat timbul pemikiran bahwa pemimpin itu dilahirkan, pemimpin bukan dibuat. Seorang pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas mempunyai keterampilan dari diri dirinya sendiri bukan bantuan dari orang lain. Keterampilan atau kemampuan yang ia miliki sudah ada sejak lahir, bukan didapatkan atas bantuan dari orang lain.

Pendekatan Perilaku

Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Berdasarkan data yang diperoleh, pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas mempunyai sikap yang bijaksana serta mampu mengambil keputusan dengan baik. Pendekatan perilaku kepemimpinan yang didasarkan atas pengamatan apa yang dilakukan oleh pemimpin efektif (Soliha & Hersugondo, 2008).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas dapat memimpin anggotanya dengan baik, ia bisa memberikan kelonggaran terhadap anggotanya untuk berinovasi dan memotivasi diri mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Pendekatan Situasional

Pengurus yang efektif adalah bagaimana seorang pengurus dapat mengetahui keadaan baik kemampuan ataupun sifat dari anggota yang dipimpinya untuk kemudian pengurus dapat menentukan perintah atau sikap terhadap anggotanya sesuai dengan keadaan ataupun kemampuan anggota. Menurut Wahyosumidjo (2007) pada dasarnya tidak ada pengurus yang baik, yang ada adalah pengurus yang efektif yaitu pengurus yang selalu berubah-ubah perilakunya sesuai dengan tingkat perkembangan kedewasaan anggotanya. Oleh karena itu seorang pengurus dapat berperilaku efektif, akan lebih cocok apabila pemimpin itu dapat menerapkan ajaran pendekatan situasional.

Berdasarkan uraian di atas, pendekatan situasional yang dilakukan pengurus sangat baik, sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu ia memperhatikan keadaan dari sekitarnya, sehingga keputusan yang akan diambilnya tidak merupakan dirinya sendiri ataupun anggotanya.

Pergerakan Pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas

Penggerakkan adalah proses pembimbingan, pemberian petunjuk, instruksi, dan motivasi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Suwanto & Suharto (2014), bahwa penggerakkan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja. Pergerakan yang dimaksud disini adalah kemampuan dari pengurus dalam menggerakkan anggotanya dan masyarakat untuk ikut adil dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Taklim Nurul Ikhlas.

Dorongan yang dilakukan oleh pengurus mampu menumbuhkan semangat dan motivasi dari anggota dan masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan yang akan dilakukan, mereka tidak perlu lagi diminta terlebih dahulu untuk dapat hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan, tetapi mereka dengan sendiri sadar untuk ikut serta dalam mengikuti kegiatan tersebut (Ulthari & Pamungkas, 2018). Jika masyarakat dan anggota melakukan hal tersebut, seorang pengurus dapat dikatakan telah bisa memberikan pengaruh dan dorongan terhadap masyarakat dan anggotanya.

Kegiatan Majelis Taklim

Majelis Taklim berasal dari kata Arab yaitu dari kata Majelis yang artinya tempat duduk, dan ta'lim yang artinya pengajaran. Pengertian Majelis lainnya adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan kegiatan, sehingga dikenal sebagai Majelis syuro, Majelis hakim, dan sebagainya (Hasbullah, 1996).

Kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas mempunyai beberapa kegiatan, seperti kegiatan dibidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang keagamaan. Setiap kegiatan yang dilakukan dilaksanakan oleh pengurus dan anggota yang dihadiri masyarakat. Kelancaran dari setiap kegiatan yang dilakukan dibutuhkan adanya kerjasama antara pengurus kegiatan dan masyarakat. Tanpa adanya kerjasama anantara pengurus dan anggota maupun masyarakat, kegiatan yang akan dilakukan tidak akan berjalan dengan baik (Susetiawan, Mulyono, & Roniardian, 2018).

Dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat akan berbeda-beda dari setiap kegiatan yang dilakukan. Misalnya, pada kegiatan pada bidang ekonomi masyarakat akan mendapatkan manfaatnya berupa terbantunya orang-orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya, berkurangnya jumlah anak-anak terlantar. Pada bidang ekonomi, akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti mereka yang kekurangan pada keuangan dapat melakukan peminjaman pada koperasi simpan pinjam yang dilakukan oleh anggota Majelis Taklim. Selain itu, pada bidang keagamaan akan menjadikan masyarakat menjadikan mereka orang-orang yang bertaqwa serta meningkatkan kedekatan mereka kepada Allah Swt.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan, bahwa 1) Pendekatan pengurus Majelis Taklim Nurul Ikhlas dalam menggerakkan kegiatan dapat berjalan dengan baik; 2) Penggerakkan yang dilakuka pengurus terhadap kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas berjalan dengan baik; 3) Kegiatan Majelis Taklim Nurul Ikhlas berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang positif terhadap anggota dan masyarakat.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Hasbi Mahasatya.
- Daswati. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, 04(01), 783–798. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/28515-ID-implementasi-peran-kepemimpinan-dengan-gaya-kepemimpinan-menuju-kesuksesan-organ.pdf>
- Fauzi'ah, S. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Majelis Taklim. *An-Nisa'*, VIII(1), 185–198. Retrieved from <http://e-jurnal.stainwatampone.ac.id/index.php/an-nisa/article/view/158/151>
- Hasbullah. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Minangsih, K. (2014). Paradigma Baru Pengelolaan Institusi Dakwah: Urgensi Ilmu Manajemen Mewujudkan Majelis. *Kontekstualita*, 29(2), 145–157. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/145910-ID-paradigma-baru-pengelolaan-institusi-dak.pdf>
- Rahadian, M. A., & Suwandana, I. G. M. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(6), 2904–2932. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/28705/18919>
- Soliha, E., & Hersugondo, H. (2008). Kepemimpinan yang Efektif dan Perubahan Organisasi. *Fokus Ekonomi*, 7(2), 83–93. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/24400-ID-kepemimpinan-yang-efektif-dan-perubahan-organisasi.pdf>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susetiawan, S., Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 109–118. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jpkm/article/download/27512/23110>
- Suwarto, & Suharto. (2014). Analisis Kemampuan Penggerakan Pimpinan dan Pengendalian Internal dengan Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (Studi Kasus pada Tata Dinas Kota dan Pariwisata Kota Metro). *Derivatif*, 8(1), 18–32. Retrieved from <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/15/14>
- Ulthari, I., & Pamungkas, A. H. (2018). *Komunikasi Efektif untuk Perubahan Organisasi (Komentar tentang Era Perubahan UNP Menuju World Class University)*. Padang. <https://doi.org/10.31227/osf.io/edy5a>
- Wahyosumidjo. (2007). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.